
CAMPILOBACTERÍOSE VEICULADA POR CONSUMO DE CARNE DE AVES – REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.13821917

Carla Lima Zavatieri¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
zavatiecarla@hotmail.com

Iris Sayuri Yabunaka¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
irissayuri222@hotmail.com

Lizandra Pires da Silva¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
lizandra.pires@outlook.com

Maria Antonia Machado Mendes Oliveira¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
mendes.antoniam@outlook.com

Maria Julia Floriano Santana¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
majufioriano@hotmail.com

Pamela Pereira Luiziani¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
pam_ella201@outlook.com

Rayssa Inrid da Silva Damacena¹

¹Discente de Medicina Veterinária – Unoeste
raydamacena23@gmail.com

Thiago Luís Magnani Grassi²

²Docente de Medicina Veterinária – Unoeste
thiagograssi@unoeste.br

AT05: Epidemiologia e Vigilância Sanitária.

Introdução: Campilobacteriose é uma zoonose emergente, de origem alimentar, com envolvimento principal das cepas termofílicas *Campylobacter jejuni*, *Campylobacter coli*, *Campylobacter lari* e *Campylobacter upsaliensis*. Estima-se que entre 50 e 80% dos casos de campilobacteriose em humanos seja proveniente de produtos avícolas, e nesse cenário, a atuação junto a esses produtos se faz necessária, buscando reduzir a ocorrência desse problema.

Objetivo: Descrever as características epidemiológicas e as principais estratégias para prevenir a ocorrência de campilobacteriose e das patologias associadas. **Metodologia:** Foi realizada um revisão de literatura baseada em descritores relacionados ao tema “epidemiologia e prevenção

da campilobacteríose veiculada por consumo de aves”, em artigos científicos em português e inglês, publicados entre os anos de 2009 e 2023, nas bases científicas Google Acadêmico. **Resultados:** A bactéria se encontra normalmente no trato digestivo de muitos animais de produção. A carne das aves pode também ser contaminada por contato com água ou superfícies contendo *Campylobacter*, e, ainda, por falhas durante a remoção das vísceras do animal, que podem ser perfuradas, resultando na contaminação do produto final. Nesse cenário, cuidados higiênicos na produção, na qualidade da água e no manejo do abate são indispensáveis. Apesar das cepas serem resistentes a temperatura, o cozimento é eficaz na eliminação da bactéria, tornando o produto seguro para consumo. Os sintomas da campilobacteríose em humanos incluem diarreia, frequentemente hemorrágica, dor abdominal, febre, mialgia e, raramente, vômito. Essa bactéria está entre as principais causadoras de doenças gastrointestinais em todo o mundo e há uma grande preocupação com a ocorrência dessa patologia, visto que afeta pessoas saudáveis e doentes, podendo causar comprometimentos mais graves em todas as faixas etárias; acredita-se que a campilobacteríose acometa principalmente crianças de 1 a 5 anos de idade, que apresentam maior vulnerabilidade e resposta imune menos eficaz. **Conclusão:** Pode-se concluir que o controle da presença da *Campylobacter* em produtos avícolas é necessário e se dá por meio de medidas higiênicas, correto manejo dos animais e do abate, além de um processamento térmico adequado, que eliminará a bactéria caso esteja presente no produto.

Palavras-chave: *Campylobacter*; Epidemiologia; Prevenção; Zoonose.